

ELEKTRON TA'LIM VA ONLINE TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YEVROPA TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Mamadaminova Nigora Almuratovna

Varshava Universiteti doktoranti

Email: n.mamadamino@student.uw.edu.pl

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982205>

Annotatsiya. Bu ilmiy ishda diqqatimizni Polshaning Poznan shahrida joylashgan Adam Mitskievich nomidagi universitet talabalarining pandemiya paytida masofaviy ta'lim olish jarayonida duch kelgan muammolarni o'rganishga qaratamiz. Muammolarni aniqlash maqsadida mutaxassis tomonidan tekshirilib, tasdiqlangan online so'rovnomadan foydalanildi. So'rovnomada masofaviy ta'limning texnik, o'qituvchi, talaba omillarini hamda universitet tomonidan tashkillashtirilishi kerak bo'lgan ko'mak o'rganildi. Yig'ilgan va tahlil qilingan ma'lumotga tayangan holda masofaviy ta'lim jarayonida ta'lim sifatini yanada yaxshilash, onlayn ta'lim jarayoni uchun talabalarga madad tizimini yo'lga qo'yish va oliy ta'lim tizimida ta'lim siyosatiga ta'sir ko'rsatish uchun foydali bo'ladigan tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, onlayn ta'lim, oliy ta'lim, COVID-19

Abstract. The objective of this study is to identify the primary challenges faced by students at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland while studying in a distance mode during the pandemic. A quantitative research method was utilized, with an online questionnaire designed for students, which was reviewed by experts for accuracy. The survey examined technical, instructor, student characteristics, and university support during remote education. Based on the data collected and analyzed, recommendations are made to enhance the quality of education, establish a support system for students in distance learning, and influence educational policy within higher education.

Key words: distance learning, e-learning, higher education, COVID-19

Kirish

Pandemiya hayotimizga turli xil va juda ko'p o'zgarishlar bilan kirib keldi. Biz o'sha paytlarda asosiy masalalarni internet orqali hal qilishga majbur bo'lib qolgan edik. Shulardan biri ta'lim olish bo'lib, bu vaziyat ko'pchilikka qiyinchiliklar tug'dirdi. Biroq masofaviy ta'lim haqidagi o'y-fikrlarim va uning foydali jihatlari o'rganishga bo'lgan qiziqishlarim pandemiya ancha avvalroq yuzaga kelgan edi. Ushbu loyihani amalga oshirish esa aynan pandemiya paytiga mos keldi. Aslida bu vaziyat asosan qiyinchiliklardan iborat bo'lsa ham, mening loyihamni amalga oshirishda ayni muddaoga aylandi.

Adabiyotlar sharhi

Onlayn ta'limda asosiy faktorlar

Dillon va Gunavardena [1] hamda Leydner va Jarvenpalar [2] tomonidan o'tkazilgan masofaviy ta'lim bo'yicha dastlabki tadqiqotlar onlayn ta'lim samaradorligini ko'rsatadigan uchta o'lchov mavjudligini ilgari surdi: 1- texnologiya; 2- o'qituvchi omillari; va 3- o'quvchi omillari. Texnik omillarga ishonchlik, sifat hamda texnologiyaning qanchalik boyligi tushuniladi [3]. Xususan, tizim tartiblari talabalarga ham sinxron, ham asinxron ta'lim uslubini qo'llash imkonini berishi kerak; talabalarda qulay foydalanish imkoniyati bo'lishi kerak; va tarmoq hujjat almashinuvi uchun minimal vaqt talab qilishi kerak. Interfeys sifati ham hal qiluvchi rol o'ynaydi [4], [5]. Texnologiya boyligining eng muhim ko'rinishidan biri bu talabalarning o'zaro muloqoti

bilan bog'liq. Agar talaba masofaviy ta'limga sho'ng'iy olsa, bu uning motivatsiyaga egaligini bildiradi [6]. Qisqasi masofaviy ta'lim talabani keraklicha band eta olishi lozim.

Instruktor, ya'ni o'qituvchi omillari: Kollisning ta'kidlashicha, o'qituvchilar onlayn tarzda taqdim etiladigan dasturlarda markaziy o'yinchilar sifatida tavsiflanadi [7]. Samarali ta'lim berishda texnika emas, texnikadan samarali foydalanib talabalarga bilim yetkazuvchi asosiy omil hisoblanadi. O'qituvchilarning turli metodlar yordamida talabalarni qiziqitirib, ularni darsga jalb etishlari juda muhim hisoblanadi.

Talaba omillari: Onlayn ta'lim berishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish bo'yicha eng dastlabki tadqiqotlardan biri 1994 yilda Colley va boshqalar tomonidan o'tkazilgan. Masofaviy ta'lim samaradorligida talabaning jinsi, kompyuterdan foydalanish bo'yicha bilim va tajribasi, shaxsiy kompyuterga ega bo'lishi, kishilik xususiyatlari kabi omillar rol o'ynaydi.

Masofaviy ta'limda duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklar

Masofaviy ta'lim bilan bog'liq eng katta tashvishlardan biri bu *talabalarning faolligi va motivatsiyasi*. Birinchi navbatda, onlayn ta'lim sifati mamlakatning telekommunikatsiya infratuzilmasi va tashkilotda yaratilgan qulayliklarga bog'liq. So'ngra masofaviy ta'limda amalga oshirilayotgan tadbirlar va ularning monitoringi hamda baholash o'quvchilarning faolligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'quvchilar va o'qituvchilar bir-biridan uzoqda bo'lganligi sababli, masofaviy ta'limda o'quv dizayni ham juda muhimdir.

Masofaviy ta'lim ham professor-o'qituvchilar, ham talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq innovatsion usullarni talab qiladi. Ta'lim va ta'lim uchun raqobatbardosh onlayn muhitni yaratish uchun ma'murlar, professor-o'qituvchilar, dasturchilar va o'quv dizaynerlari o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bunda nafaqat zarur resurslar, balki professor-o'qituvchilar uchun maxsus treninglar ham zarur. Yuqoridagi barcha sa'y-harakatlar to'g'ri amalga oshirilsa, o'z samarasini beradi.

Metodologiya

Tadqiqotni o'tkazish uchun 36 ta savoldan iborat so'rovnoma tayyorlandi va hakamlar tomonidan tasdiqlandi. Tadqiqot 2021-yil aprel oyida google forms yordamida onlayn o'tkazildi. Umumiy olganda, 636 ta javob tahlil qilindi va muhokama qilindi. Shuni ta'kidlash kerakki, respondentlarning aksariyati (80%) 20-25 yosh guruhiga mansub. Ulardan 64% bakalavr darajasidagi talabalarni va 32% dan ortig'i magistratura talabalarini, qolgan respondentlar esa ikki darajali yoki muhandislik yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabalarni tashkil etdi. Ishtirokchilar universitetning turli fakultetlaridan qatnashishdi.

Natijalar

Talabalardan darslarda duch kelgan aniq muammolar haqida o'rtoqlashish talab qilinganda, ular o'qishni an'anaviy usuldan masofaviy usulga o'tkazishda bir qancha muammolar bo'lganligini ta'kidladilar, ammo keyinchalik o'qituvchilar veb-texnologiyalardan foydalanishda mahorat va tajribaga ega bo'lishdi. Qolaversa, ular o'z professorlari o'z sohalarida juda bilimdon ekanliklarini tushunishadi, lekin bu bilimlarni internet yordamida masofadan turib yetkazish qiyinroq.

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak, AMU talabalari pandemiya sharoitida ta'lim olishda duch kelgan muammolar quyidagilar hisoblanadi: o'qishga xalaqit beradigan texnik muammolar; amaliy mashg'ulotlar, laboratoriyada ishlashning imkoni yo'qligi; onlayn imtihonlar qisqaroq vaqt chegaralari bilan yanayam qiyinlashib ketganligi; barcha o'qituvchilar veb-kameralarni yoqishni talab qilmasligi; o'quvchilar o'rtasida hamkorlik yo'qligi; dars paytida chalg'ishning osonligi, diqqatni jamlash qiyinligi, mehnat unumdorligining pasayishi; professor-o'qituvchilar bilan bog'lanish qiyinligi; akademik xodimlarning veb-texnologiyalardan to'liq foydalana olmasliklari

va darslarni yetarlicha qiziqarli olib bora olmasliklari. Albatta talabalar masofaviy ta'lim bilan bog'liq ijobiy fikrlarini ham sanab o'tishgan.

Xulosa

O'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, talabalar va universitet a'zolarining aksariyati masofaviy ta'limni amalga oshirish uchun zarur ko'nikma va texnik jihozlarga ega. Shunga qaramay, universitet ma'muriyati va ilmiy xodimlar tomonidan takomillashtirish va biroz fidoyilik talab etiladi. Agar ilovalar va platformalar o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanilsa, darslarning samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

REFERENCES

1. Dillon, C.L. va Gunavardena, C.N. (1995), ``Telekommunikatsiyaga asoslangan masofaviy ta'limni baholash uchun asos``, Styuart, D. (Tahr.), Masofaviy ta'lim bo'yicha Xalqaro Kengashning 17-kongressidan tanlangan maqolalar, jild. 2, Ochiq universitet, Milton Keyns, 348-51-betlar.
2. Leydner, D.E. va Jarvenpaa, S.L. (1993), ``Axborot asri ta'lim bilan to'qnash keladi: elektron sinflar bo'yicha amaliy ishlar``, Axborot tizimlari tadqiqotlari, № 4, 24-54-betlar.
3. Sanders Lopez, E. va Nagelhout, E. (1995), ``Kompyuter yordamida ishbilarmonlik aloqasi sinfida masofaviy hamkorlik modelini yaratish``, Business Communication Quarterly, Vol. 58 No 2, 15-22-betlar.
4. Trevitt, C. (1995), ``Universitetlarda ta'lim va o'qitishda interaktiv multimedia: dizayn mezonlarini muhokama qilishga yordam beradigan ba'zi ko'rsatkichlar``, Biologik ta'lim universitetidagi kompyuterlar virtual konferentsiyasida taqdim etilgan maqola, CITI Liverpool, 30 yanvar-10 fevral.
5. Daft, R.L. va Lengel, R.H. (1986), ``Tashkiliy axborot talablari, ommaviy axborot vositalarining boyligi va strukturaviy dizayn o'rtasida taklif qilingan integratsiya``, Menejment fani, № 32, 554-71-betlar.
6. Neorman, D.A. va Spohrer, J.C. (1996), ``O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim``, ACM kommunikatsiyalari, jild. 39-son 4, 15-22-betlar.
7. Collis, B. (1995), ``Ta'limda multimedia ta'sirini kutish: adabiyotdan saboqlar``, Kattalar uchun ta'lim va tarbiyadagi kompyuterlar, jild. 2-son 2, 136-49-betlar.